

Heridas y herencias: *espectros de Marx en el psicoanálisis*

David Pavón-Cuéllar

Profesor de psicología y filosofía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. También ha sido docente en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París VIII (Saint-Denis, Francia). Ha escrito *Marxisme lacanien* (Psychophores, 2009), *From the conscious interior to an exterior unconscious* (Karnac, 2010), *Lacan, Discourse, Event*, con Ian Parker (Routledge, 2013), además de varios artículos acerca de psicoanálisis, filosofía, teoría política, guerrillas y grupos armados.

Heridas

Sabemos que Freud identificó tres grandes golpes del conocimiento científico al “amor propio de la humanidad”: el golpe cosmológico de Copérnico, por el que la tierra dejó de estar en el centro del universo, en donde “armonizaba” con la inclinación del hombre a “sentirse amo de este mundo”; el golpe biológico de Darwin, por el que la humanidad perdió su “linaje divino” y recobró su “lazo de comunidad con el mundo animal”; y el golpe psicológico del mismo Freud, por el que la conciencia cae bajo la dominación del inconsciente y “el yo tropieza con límites a su poder en su propia casa, el alma”¹. Derrida no duda en agregar un cuarto golpe, el de Marx y el marxismo, en el que se “reúnen” los tres otros identificados por Freud, pero que va “más allá” de ellos al “efectuarlos” y con el que se inflige al ser humano, “al cuerpo de su historia y a la historia de su concepto, la herida más profunda, más traumatizante incluso que la lesión psicológica producida bajo el golpe del psicoanálisis, la tercera y más grave para Freud”².

La mayor herida para Freud, la causada por él mismo, no es la mayor para Derrida, para quien el narcisismo humano fue más dañado por el marxismo que por el psicoanálisis. De hecho, para el mismo Derrida, el golpe marxista comporta ya el freudiano y lo excede por el gesto mismo por el

1. Sigmund Freud, “Una dificultad del psicoanálisis” (1917), *Obras completas XVII*, Buenos Aires, Amorrortu, 1997, pp. 131-133.

2. Jacques Derrida, *Spectres de Marx*, París, Galilée, 1993, p. 161.

intempestivas

que lo realiza. Lo mismo sucede con los otros dos traumatismos, el copernicano y el darwiniano, también implicados y sobrepasados por el abrumador golpe de Marx y del marxismo sobre el amor propio de la humanidad.

¿Qué hay en lo desencadenado por Marx que va más allá del heliocentrismo, del evolucionismo y del psicoanálisis? Derrida nos ofrece algunas indicaciones: dejando atrás a Copérnico, un “descentramiento tecnocientífico y efectivo de la tierra, de lo geo-político”; rebasando a Darwin, un descentramiento del “*antropos* en su identidad onto-teológica o en sus propiedades genéticas”; trascendiendo a Freud, un descentramiento del “*ego cogito* y del concepto mismo de narcisismo”³. Estas indicaciones dadas por Derrida son bastante sugerentes, pero aún insuficientes, demasiado generales, quizás un tanto vagas. Conviene que veamos la manera de precisarlas, aunque no sea en el sentido que Derrida hubiera querido, el cual, aunque tal vez conjeturable, no deja de ser desconocido.

El descentramiento marxista como realización y superación de los descentramientos copernicano, darwiniano y freudiano

Intentemos avanzar un poco en lo que Derrida nos indica sobre la manera en que el marxismo realiza y supera los tres descentramientos emprendidos por Copérnico, Darwin y Freud. Empecemos por el descentramiento cosmológico. La tierra descentrada por Copérnico es nuevamente descentrada por Marx. Además de que deja de ocupar el centro del universo, ya no está en el centro del mundo humano, ya no es lo que se cultiva en la cultura, ya no es ni la fuente de toda riqueza ni el fundamento del

3. *Ibid.*, pp. 161-162.

valor como entre los fisiócratas. Todo lo que valoramos y nos enriquece, tal como es concebido por Marx, proviene de la explotación de nuestra vida como fuerza de trabajo de un sistema socioeconómico por el que la tierra se ha visto suplantada. La tierra que aquí subsiste, constantemente devastada, metamorfoseada y volatilizada por la ciencia y la tecnología, ya no puede ser ni una cuna originaria ni un suelo estable para nuestra existencia. La tierra ya no puede ser la realidad inequívoca en la que hundimos nuestras propias raíces. Ya no es tampoco el pedestal con el que nos elevamos, el señorío que nos convirtió en amos del universo, el espacio para desplegar y confirmar nuestro poder, nuestra grandeza y nuestros demás atributos de índole narcisista. Hemos perdido este reino terrenal del que alguna vez fuimos los reyes. En lugar de la tierra sobre la que reinamos, lo que hay, lo que Marx nos muestra, es la configuración tecnocientífica del sistema socioeconómico por el que somos explotados y en el que la tierra que nos queda no es más que simple combustible y materia prima⁴.

En el marxismo, así como la tierra de Copérnico se torna un simple recurso del sistema socioeconómico, así la vida natural humana desentrañada por Darwin se transmuta en simple fuerza de trabajo del mismo sistema inhumano y antinatural que degrada todo lo que somos. Este sistema nos reduce a una condición infrahumana que no sólo pone en evidencia nuestra bestialidad, sino la coseidad a la que se nos reduce y que no puede sino resultar aún más hiriente para nuestro narcisismo que la propia bestialidad. Gracias a Marx, en efecto, el sistema y particularmente el sistema capitalista nos hace caer en la cuenta de que somos *cosas*: engranes y productos del sistema, apéndices de

4. Karl Marx, *Capital y tecnología. Manuscritos inéditos* (1861-1863), Ciudad de México, Terra Nova, 1980. Ver también: *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política* (1857-1858), Ciudad de México, Siglo XXI, 2009.

intempestivas

las máquinas, medios e instrumentos del capital, objetos de artículos subjetivados, mercancías con valor de cambio y de uso, números, máscaras de categorías económicas, inhumanas personificaciones del capital con el corazón en el bolsillo⁵. Las cosas que somos en el capitalismo no sólo han perdido toda humanidad, sino incluso cualquier animalidad, sensibilidad, voluntad, vitalidad. Hemos perdido cualquier dignidad natural fundada en la vida. Ya no somos objetos ni siquiera de la biología, sino de la economía, de la contabilidad y de las finanzas. Provenimos de las operaciones del sistema y no del funcionamiento de la naturaleza. Dejamos de ser nietos de los monos para convertirnos en engendros monstruosos del sistema, de sus cálculos, de su dinero y de sus máquinas. Es así como el descentramiento

económico-tecnológico marxista profundiza el descentramiento biológico darwinista.

Finalmente, radicalizando el descentramiento psicológico freudiano al consumarlo, el marxismo no sólo hace que el centro del sujeto se desplace del yo al ello y de lo consciente a lo inconsciente, sino que lo extrae de la esfera subjetiva, del mundo interno, y lo resitúa en la exterioridad socioeconómica, política e histórica⁶. Es aquí, fuera del sujeto, en donde reaparece la estructura transindividual que lo constituye, es decir, lo que piensa y siente en su lugar, el ello y el inconsciente, sus fantasías y sus pulsiones. Todo esto es lo que se manifiesta de modo único en cada sujeto. Cada uno es todo lo ajeno que es a través de él. Su conciencia es la del mundo que toma conciencia en él. Su yo es una subjetivación de todo lo otro. Su origen se en-

5. Karl Marx, *El Capital I* (1867), Ciudad de México, FCE, 2008. Ver también: *Manuscritos: economía y filosofía* (1844), Madrid: Alianza, 1997.

6. Karl Marx, *El Capital. Libro I. Capítulo VI (inédito). Resultados del proceso inmediato de producción* (1866), Ciudad de México, Siglo XXI, 2009.

cuentra fuera de sí mismo, en el sistema que no sólo produce objetos para los sujetos ya existentes, sino que hace existir a estos sujetos, produciéndolos para los objetos, creando sus necesidades y sus deseos, moldeando su consumo, manufacturando su particular humanidad en función de las fuerzas y relaciones de producción de cada contexto socioeconómico y de cada momento histórico. Estas relaciones preceden y componen lo que somos. El ser humano es un anudamiento de relaciones sociales. Así, además de la pérdida freudiana de la centralidad reconfortante de su yo y de su conciencia, el ser humano debe sufrir la pérdida marxista de la centralidad irrenunciable de su interior, de su propia subjetividad sustancial, y disiparse en la dimensión relacional de una exterioridad material absoluta, sin interioridad, sin otro interior que el de sus pliegues. El monismo de la perspectiva materialista marxista consigue

así trascender el dualismo residual que aún subsiste en el psicoanálisis. La dualidad psíquica/somática no es ya, para el marxismo, sino una expresión ideológica de la división de clases y de su expresión en la división entre el trabajo manual y el intelectual. El intelecto, último bastión de la dignidad humana, se vuelve una forma de manifestación de lo que hay afuera y un sospechoso producto de la abstracción de la totalidad concreta⁷.

Lacan, Freud, Marx

La radicalización marxista del descentramiento freudiano, tal como es planteada por Derrida y tal como acaba de ser desarrollada, no contradice de ningún modo las elaboraciones teóricas de Freud y de muchos de sus seguidores. De hecho, uno de estos seguidores, Jacques Lacan, piensa que la mejor manera de mantenerse fiel a Freud consiste precisamente en radicalizarlo en un

7. Ver: David Pavón-Cuéllar, *Marxism and Psychoanalysis: In or Against Psychology*, Londres, Routledge, 2017.

intempestivas

sentido convergente con lo vislumbrado por el marxismo. Al igual que Marx y que los marxistas consecuentes, Lacan se representa al yo como otro para uno, sitúa el inconsciente en la exterioridad, lo desvincula de la esfera subjetiva y lo concibe como una estructura transindividual constitutiva del sujeto, desplazando así el origen y el centro más íntimo del sujeto a un exterior que designa entonces como “éxtimo”⁸.

Hay muchas otras coincidencias entre las perspectivas lacaniana y marxista. Muchas de ellas fueron explícitamente admitidas por Lacan. Tal fue el caso de tres categorías que Marx descubrió y que resultan fundamentales para el psicoanálisis: el síntoma entendido como “retorno de la verdad como tal en la falla del saber”⁹, el inconsciente concebido como un universo que excluye cualquier exterior o como un “lenguaje sin metalenguaje”¹⁰ y la noción de un “objeto” que remite a lo real, en el que se condensa la experiencia de la vida y que resiste a cualquier simbolización¹¹.

Al descubrir el síntoma, el inconsciente y el objeto del psicoanálisis, es casi como si Marx hubiera descubierto ya el psicoanálisis. Lo seguro es que descubre aquello en lo que se fundamenta la teoría y la práctica psicoanalíticas. Este descubrimiento marxista del fundamento del aporte freudiano, tal como es formulado por Lacan, viene a completar y en cierto modo confirmar la hipótesis derridiana según la cual el marxismo realiza y radicaliza lo emprendido por Freud. Si creemos en Derrida y en Lacan, el psicoanálisis le debe al marxismo su fundamentación, efectuación y profundización.

8. Ver David Pavón-Cuéllar, Extimacy, en Thomas Teo (coord.), *Encyclopedia of Critical Psychology*, Nueva York, Springer, pp. 661-664.

9. Jacques Lacan, Du sujet enfin mis en question (1966), en *Écrits I*, París, Seuil, 1999, pp. 231-232.

10. Jacques Lacan, *Le séminaire. Livre XVII. L'envers de la psychanalyse* (1969-1970). París, Seuil, 1991. Ver también: Subversion du sujet et dialectique du désir (1960), en *Écrits II*, París, Seuil, 1999, pp. 273-308.

11. Jacques Lacan, *Le séminaire. Livre XVI. D'un Autre à l'autre* (1968-1969), París, Seuil, 2006.

La deuda inmensa del psicoanálisis con el marxismo

Es una deuda inmensa la que tienen los freudianos hacia eso que tal vez no sea reductible al marxismo, pero que requirió de Marx y de quienes lo siguen para explicitarse, materializarse, formularse, difundirse y ponerse en obra como lo ha hecho. Es principalmente por el marxismo, gracias al esfuerzo del marxismo, que eso ha penetrado en todas las fibras de la modernidad, ha tensionado y agitado a la sociedad, ha coloreado el horizonte histórico, ha modificado internamente la experiencia de cada sujeto, se ha transmutado en múltiples ideas sin precedentes, ha provocado innumerables reacciones en cadena y ha exudado algunos de sus más intrigantes efectos a través del pensamiento de Freud. Este pensamiento se debe en gran parte a lo pensado por Marx y por sus seguidores. El marxismo es quizás el mayor acreedor histórico del psicoanálisis. No es exagerado afirmar, a partir de lo reflexionado por Lacan y por Derrida, que todo lo freudiano, lo sepa o no, está en deuda con lo marxista, le debe lo que es, se debe a eso inaugurado por Marx.

Si preferimos la ignorante cordura y negamos que el marxismo sea el mayor acreedor histórico del psicoanálisis, entonces debemos conceder al menos que es el mayor acreedor histórico ignorado por sus deudores freudianos. Los seguidores de Freud, en efecto, suelen desconocer a Marx y su legado. Cuando tienen una opinión al respecto, por lo general piensan que no le deben absolutamente nada a ese Marx al que le deben casi todo, incluyendo ni más ni menos que su objeto, su inconsciente y su síntoma.

¿Qué nos quedaría del psicoanálisis sin el objeto, sin el inconsciente y sin el síntoma que le debe al marxismo? Nada, casi nada, lo que aparentemente no es razón suficiente para que los freudianos quieran saber algo de Marx y de su legado. En la relación del psicoanálisis con el marxismo, lo que suele reinar es la omisión, el olvido, la ingratitud, la falta de reconocimiento.

¿Por qué el psicoanálisis no se reconoce en el marxismo?

El psicoanálisis no se reconoce en el marxismo. No consigue descubrir por sí mismo aquello que le descubre Derrida: su realización y su radicalización en clave marxista. El psicoanálisis tampoco parece resignarse a lo que le recuerda Lacan: su fundamentación en lo aportado por Marx.

La herencia del marxismo no es reconocida por un psicoanálisis que no es entonces capaz de reconocerse a sí mismo en el marxismo. ¿Por qué semejante falta de reconocimiento? A partir de lo expuesto por Derrida, podemos aventurar al menos cuatro explicaciones.

La primera forma en que podemos explicar el desconocimiento de Marx es la de constatar simplemente que “todavía no ha sido recibido” [*n’a pas encore été reçu*]¹². Entiéndase: no ha sido aún descubierto, descifrado, penetrado, asimilado, conocido, verdaderamente conocido, plenamente comprendido, leído como debe leerse, justipreciado, apreciado en su justa medida, estudiado como lo merece. ¿Por qué? Tal vez porque no se ha tenido tiempo suficiente de leerlo, estudiarlo, asimilarlo, comprenderlo, conocerlo de verdad. Todo esto no puede hacerse en un par de siglos.

Quizás aún sea demasiado pronto para conocer de verdad todo lo que le debemos a Marx, todo lo que nos ofrece, todo lo que nos ha enseñado. Sin embargo, es tanto lo que Marx nos ha enseñado, tanto lo que nos ha dado a conocer, que tal vez siempre sea todavía demasiado pronto para conocerlo. En cualquier caso, Marx permanece desconocido en todo el insuficiente conocimiento que se cree tener sobre él. Muchos freudianos, por ejemplo, imaginan conocerlo y ciertamente conocen algo de él, pe-

12. Jacques Derrida, *Spectres de Marx*, op. cit., p. 276.

ro sólo es una caricatura suya, una versión extremadamente distorsionada, simplificada y esquematizada, que pueden comparar ventajosamente con Freud. ¿Cómo no quedarse con Freud y descartar la caricatura de Marx cuando el propio Marx se expresa mejor en Freud que en la caricatura que se hace de él? Si en esta caricatura no queda ningún rastro de lo caricaturizado, en Freud sí que alcanzamos a vislumbrar un espectro de Marx que no deja por ello de ser desconocido por los freudianos que lo eligen sin percatarse de lo que hacen.

Una segunda razón del desconocimiento de la herencia marxista en el psicoanálisis, una razón de índole sensible o emocional, se refiere a lo que alguien siente ante la profundidad y la radicalidad que Derrida sabe detectar en esa herencia. Casi podríamos afirmar que el marxismo es irremediabilmente angustiante y que por eso provoca

toda clase de reacciones fóbicas. Hay algo insoportable en lo que el espectro de Marx nos hace experimentar. No debe olvidarse que Derrida lo describe como “quizás” la “herida más profunda” y “más traumatizante” que se haya infligido sobre el ser humano¹³. El gesto marxista de profundización y de radicalización del golpe psicoanalítico, del traumatismo sobre el narcisismo humano, atemoriza lógicamente a los freudianos, los cuales, por lo general, no tienen el valor de reconocerse en aquello que ciertamente sigue su misma dirección, pero para ir más allá de ellos, poniéndolos a ellos mismos en cuestión y amenazando todo aquello a lo que aún se aferran. Si el psicoanálisis no golpea más fuerte al ser humano, es porque no puede o no quiere hacerlo. Resulta comprensible, pues, que el psicoanálisis no quiera o no pueda reconocerse en el gesto marxista que va más allá del gesto freudiano.

13. *Ibid.*, p. 161.

intempestivas

Una tercera posible razón de que el psicoanálisis no se reconozca en el marxismo, una razón histórica decisiva para la época en la que vivimos desde los años ochenta del siglo XX, es el aire de los tiempos, la moda postmoderna y postmarxista impuesta en el mundo entero, el pensamiento único del capitalismo neoliberal globalizado, lo que debe pensarse hoy en día, la prohibición de pensar cualquier otra cosa y en especial todo lo que tenga que ver con el marxismo. Es lo que Derrida se representa como una “gran conjuración” contra el espectro de Marx, un “exorcismo”, una “movilización” generalizada para “luchar” contra el marxismo y “contra aquello y aquellos a los que representa”¹⁴. Como Derrida lo muestra de manera magistral, en efecto, el “discurso dominante” es el del fin del marxismo, “el fin de to-

da la tradición marxista” y de “toda referencia a la obra de Marx”, y consiste en una sospechosa “incantación” ritual que no deja de repetir: “Marx está muerto, el comunismo está muerto, bien muerto, con sus esperanzas, sus discursos, sus teorías y sus prácticas”¹⁵.

Para no dejarse llevar por lo aparentemente muerto, para no sufrir su misma suerte, para salvarse a sí mismo, el psicoanálisis toma sus distancias con respecto al marxismo, lo desconoce y reniega de él, participa en la conjuración, mostrando una vez más toda la debilidad, la ingratitud y la cobardía que ya exhibió poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando prefirió ceder al nazismo que mantenerse firme con *su* marxismo¹⁶. Tal parece que los seguidores de Freud se dejan seducir e intimidar con facilidad. También se dejan llevar alegremente

14. *Ibid.*, p. 88.

15. *Ibid.*, pp. 90, 97.

16. Doris Hajer, Psicoanálisis y nazismo. *Tramas* 11 (1996), 199-219. Ver también: Zvi Lothane, The deal with the devil to “save” psychoanalysis in Nazi Germany, *The Psychoanalytic Review* 88, 2 (2001), 195-224.

por el viento que sopla en cada momento histórico. Suelen ser tan volubles como temerosos y acomodaticios. Y es así como los vemos olvidarse a sí mismos una y otra vez. Es lo que ocurre nuevamente hoy en día, cuando el psicoanálisis de siempre, como en la Europa de entreguerras y como en la América de la posguerra, opta por traicionar al marxismo y entregarse cómodamente, sin resistencia ni vergüenza ni pudor alguno, al triunfante capitalismo neoliberal, compartiendo su triunfo tan “frágil” y tan “catastrófico”, así como su “duelo” imposible, patológico, de “lo que el espectro de Marx aún representa en la actualidad”¹⁷.

La mayoría de los freudianos, como todos los demás que se han dejado llevar por el delirio del pensamiento único, dan a Marx por muerto. Y, sin embargo, su espectro sigue acechando en el psicoanálisis y en cualquier otro campo en el que no se le reconoce. Lo desconocido se vuelve fantasmá-

tico. El fantasma de Marx, del marxismo y del comunismo, no deja de insistir para que se le reconozca.

Herencias

Una cuarta razón de que el psicoanálisis no se haya reconocido en el marxismo es quizás que tal reconocimiento implicaría también el reconocimiento de la deuda a la que ya nos hemos referido. Al reconocerse en el marxismo, el psicoanálisis tendría que aceptar la deuda con aquello en lo que se reconocería, es decir, aquello con respecto a lo cual tendría que reconocerse como heredero, beneficiario, favorecido. La herencia es aquí tan indudable como la deuda resultante. Aun si consideramos que Marx y sus seguidores fueron tan sólo portavoces, no dejaron de transmitir lo que legaron a la civilización en general y al psicoanálisis en particular. Se les debe su legado y su transmisión. Y se les debe literalmen-

17. Jacques Derrida, *Spectres de Marx*, op. cit., p. 116.

intempestivas

te lo que se les debe: lo que heredan. En este punto hay que tener presente lo que Derrida nos recuerda: que la herencia de Marx y de sus seguidores, como cualquier otra, es la “reafirmación de una deuda” con aquellos de los que se hereda, una deuda quizás inconsciente y negada, pero “imborrable e impagable” [*ineffaçable et insolvable*]¹⁸.

Quizás para no empezar a pagar una deuda que de cualquier modo no puede terminar de pagarse, los freudianos han optado por desconocer el marxismo del que son herederos. En esto, por cierto, procederían como todos los demás en la época en la que vivimos, pues todos, *todos*, nos hemos visto beneficiados con la herencia de Marx. La hemos recibido en las más diversas formas: concepciones de la subjetividad, recelos ante lo consciente, sensibilidad ante el poder y ante los motivos latentes y los intereses ideológicos, espíritu de

crítica inmanente, ideas y visiones transformadoras de la sociedad y de la historia, tradiciones de lucha, fuerzas y organizaciones aún existentes, indignaciones transmitidas entre generaciones, dignidades populares, esperanzas y ánimos combativos de los trabajadores, conquistas laborales, victorias decisivas como la que se consiguió contra el nazismo, relaciones locales y globales de fuerza, derechos y libertades, espacios de autonomía personal y sexual, temerosas concesiones de las clases dominantes y de los gobiernos occidentales en tiempos de la Guerra Fría, límites al pensamiento único, rupturas de consensos, constantes resistencias contra la dominación, etc.

Como el mismo Derrida lo recuerda, “lo quieran o no, lo sepan o no, todos los hombres son hoy en cierta medida herederos de Marx y del marxismo”¹⁹. De igual modo, todo en la civilización actual, como

18. *Ibid.*, p. 150.

19. *Ibid.*, p. 149.

es el caso del psicoanálisis, “conserva, de manera directamente visible o no, a una profundidad incalculable, la marca de la herencia de Marx”²⁰. Esta marca es la que el psicoanálisis oculta, y al ocultarla, parece bastarse a sí mismo, provenir de sí mismo, ser y tener por sí mismo todo aquello que le debe al marxismo y por lo que se debe al marxismo. Su aparente autosuficiencia lo dispensa de pagar su deuda, le permite aburguesarse y lo exime de la difícil faena de ser heredero, pues la herencia, como bien lo señala Derrida, es una “tarea” y no algo “dado”²¹.

Ser marxista

La tarea más elemental de quien recibe una herencia es precisamente reconocerla y reconocerse a sí mismo como heredero. En el caso del marxismo, un medio tradicional por el que un heredero se reconoce como tal es el de reconocerse a sí mismo como un marxista. De lo que se trata es de reconocer que uno *es* heredero del marxismo. Lo es porque está vinculado esencialmente a su herencia marxista. En el nivel de la deuda, más allá de simplemente deber algo, el marxista se debe a sí mismo al marxismo, al menos en aquello que lo hace a uno marxista y que le permite presentarse como tal.

Ser marxista ya no es tan común como antes. Actualmente hay cierta escasez de marxistas. Esta escasez puede explicarse en parte por aquello mismo por lo que se explica la escasez de freudianos que admiten la herencia marxista: la incomprensión de Marx, el temor ante la profundidad y la radicalidad de lo que está en juego en el marxismo, la conjuración generalizada contra el espectro de Marx y la renuencia a reconocerse endeudado con el marxismo. Habría que agregar ahora una quinta razón: la idea

20. *Ibid.*, p. 36.

21. *Ibid.*, p. 94.

intempestivas

peregrina de que uno se aliena, uno es menos uno mismo, uno es menos único y original o singular, cuando es marxista o leninista o comunista o anarquista o freudiano o cualquier otra cosa, como si todas las cosas que fuéramos no constituyeran lo que somos, o bien, para decirlo en términos derridianos, como si no fuéramos lo que somos al ser precisamente los fantasmas que encarnamos.

Derrida no caería jamás en el error de sentirse menos Derrida, menos él mismo, por ser marxista y por estar así alienado en el marxismo. Y, sin embargo, declara que no es marxista. Lo declara de modo inequívoco y contundente: “lo que es seguro, es que no soy marxista”²².

No queda claro qué significa ser marxista para Derrida, pero de cualquier modo la declaración de no serlo resulta desconcertante cuando quien la hace “reconoce” y “reafirma” la herencia de Marx y su “deuda” con Marx y con el marxismo²³, acepta que ha decidido hablar “en código marxista” y justifica su decisión²⁴, define su procedimiento deconstructivo por su “fidelidad a un cierto espíritu del marxismo²⁵”, sitúa el mismo procedimiento “en la tradición del marxismo”²⁶ e incluso propone una “nueva internacional” de quienes, como él, “continúan a inspirarse en al menos uno de los espíritus de Marx y del marxismo”²⁷. Es verdad que la “reafirmación” de la herencia marxista en Derrida es “crítica, selectiva y filtrante”²⁸. ¿Pero acaso no podemos decir lo mismo de todas las reafirmaciones de la herencia marxista en la historia del marxismo? Todas ellas son críticas, selectivas y filtrantes, y no por ello son menos marxistas. De igual modo, todos los exponentes del marxismo podrían haber afirmado, lo mismo

22. *Ibid.*, p. 145.

23. *Ibid.*, pp. 94, 150.

24. *Ibid.*, p. 95.

25. *Ibid.*, pp. 128, 143-145.

26. *Ibid.*, p. 151.

27. *Ibid.*, p. 142.

28. *Ibid.*, p. 150.

que Derrida, que no “suscriben” todo en la “tradicción marxista” en la que se “inspiran”²⁹. ¿Cómo habrían podido suscribirlo todo cuando el todo es tan heterogéneo y contradictorio como nos lo muestra Derrida? Lo mismo que Derrida, todos los marxistas han adoptado únicamente una fracción del marxismo, y por eso son marxistas, lo son por su fracción de marxismo, por la parte que suscriben.

Ahora bien, si Derrida procede como cualquier marxista y suscribe su parte de marxismo, ¿por qué no quiere llamarse *marxista*? ¿Por qué no se reconoce a sí mismo como un marxista cuando, al igual que todos los marxistas, mantiene su fidelidad al marxismo, habla en código marxista, se presenta como heredero del marxismo, se inspira de ciertos espíritus de Marx y sitúa lo que hace y piensa en la tradición marxista?

Derrida marxista

Si Derrida nos parece tan marxista como lo es cualquier otro marxista, ¿por qué no se reconoce a sí mismo como un marxista? Quizás por lo que él ha sabido explicar mejor que nadie más, lo mismo por lo que el psicoanálisis ha desconocido tradicionalmente su marxismo, a saber, la falta de asimilación de Marx, el miedo ante lo que está en juego en el marxismo, la conjuración actual contra el espectro de Marx y quizás un cierto rechazo de las implicaciones del endeudamiento con el marxismo.

Tal vez, en definitiva, todo se resume en que el marxismo, como bien lo señala Derrida, “se da miedo” y “se hace escapar”³⁰. Atemorizándose y provocando su propia fuga, el marxismo derrideano se pierde y deja de ser el marxismo que es. Deja de serlo al menos en apariencia, pues en el fondo, como el propio Derrida

29. *Ibid.*, p. 140.

30. *Ibid.*, p. 171.

intempestivas

nos lo confiesa una y otra vez con admirable honestidad, el marxismo se exterioriza insistentemente a través de todo lo derrideano. El espectro de Marx no deja de rondar y de acechar en todo lo pensado por Derrida. Es lo mismo que ocurre en el pensamiento de Lacan, un pensamiento profundamente marxista, como he intentado mostrarlo en otro lugar³¹.

Describamos a Lacan y a Derrida como queramos. Caractericémoslos como no-marxistas, postmarxistas, o bien marxistas encubiertos, clandestinos o inconfesos, posesos del marxismo, delirantes marxistas, o también, retomando los términos ofrecidos por Derrida, “cripto-marxistas” o “para-marxistas”³². Llamémoslos como nos venga en gana, pero no dejemos de verlos como lo que también son además de todo lo que son. Aparte de ser Lacan y Derrida, son apariciones del espectro de Marx. Aprendamos a reconocerlos como tales. No seamos ingratos con el marxismo al que tanto le debemos.

31. David Pavón-Cuéllar, *Elementos políticos de marxismo lacaniano*, México, Paradiso, 2014.

32. Jacques Derrida, *Spectres de Marx*, *op. cit.*, p. 88.